

QƏRBİ AZƏRBAYCANIN TOPONİMİK QATINDA ŞİVƏ SÖZLƏRİNƏ ARTIRILARAQ COĞRAFİ ADLAR DÜZƏLDƏN QRAMMATİK VASİTƏLƏR

Məmmədova Nigar

ADPU, Xarici Dillər Mərkəzi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14990039>

Xülasə

Açar sözlər: şivə, şəkilçi, toponim, oykonimlər

Qərbi Azərbaycanın toponimik qatında şivə sözlərinə artırılaraq coğrafi adlar düzəldən, yəni oykonimlər formalaşdırən ən məhsuldar şəkilçi “-çı, -çi, -cu, -cü”dür. Şivə sözlərinə “-çı” şəkilçisinin artırılması ilə “çölməkçi”, sabançı, çanaqçı, çarıqçı, dibəkçi” və s. kimi toponimlər formalaşmışdır. Çölməkçi adlı yaşayış məntəqəsi 1728-ci ildə İrəvan əyalətinin Qırxbulaq nahiyəsində mövcud olmuşdur. Orta əsrlərdə Anadolu yarımadasında yaşamış Daniş Mantlu – türkmən tayfasının Kolagirən qolunun bir tirəsi Çölməkçi adlanırdı (1, 426). Digər bir Çölməkçi adlı kənd XIX əsrin əvvəllərinə kimi İrəvan xanlığının Talin mahalında olmuşdur. Çölmək sözü dulusçuluqla bağlı yaranmış termin səciyyəli leksik vahiddir və bu söz “çömlək” şəklində Qərbi Azərbaycanın Vədi və Zəngibasar şivələrində “xörək bişirilən saxsı qab”, “kiçik küp”, Zəngibasar şivəsində isə “piti” mənasını bildirir (2, 109-110). Çömləkçi toponiminin ümumi məzmununda peşə, sənət anlamı vardır. Görünür tarixən bu yerlərdə məskunlaşan türkmənşəli tayfalar gildən saxsı qablar, küplər hazırladıqlarına görə yaşayış məntəqəsinə də belə ad vermişlər.

Çağdaş dialektoloji lüğətlərdə “kotan” mənasını bildirən “saban” sözü qeydə alınmamışdır. Bu söz hazırda Azərbaycan ədəbi dilində arxaikləşsə də Türkiyə türkcəsinin Qars şivəsində işlənməkdədir. “-çı” şəkilçisi artırılaraq Saban sözündən tarixən sabançı oykonimi düzəldilmişdir. İrəvan əyalətinin Talin rayonunda eyni adlı yaşayış məntəqəsi mövcud olmuş, 1919-cu ildə Erməni vandalları tərəfindən kəndin əhalisi qovulmuş, Türkiyədən gələn ermənilər yerləşdirilmiş və 1878-ci ildə kənd ermənicə Hatsaşem adlandırılmışdır. Sabançı toponimində peşə və sənətkarlıqla bağlı olaraq yaranmışdır və bu Kotanlı tayfasının bir qolu hesab olunur (1, 360).

Dibək şivə sözü ilə bağlı formalaşmış Dibəkli və Dibəkçi oykonimləri türkdilli xalqların toponimik sistemində mühüm yerlərdən birini tutur. Zəngin tarixi mənbələr əsasında Dibəkli oykoniminin yayılma areallarına leksik-semantik ehtiyatlarına, dialektlərdə işlənmə şəkillərinə diqqət yetirən B.Budaqov və Q.Qeybullayev yazırlar: “İrəvan quberniyasının Eçmivdzin qəzasında kənd adı olmuşdur. XVIII əvvəllərinə aid ermənicə mənbələrdə Tipaklu kimidir” (3, 213). Kənd ermənicə Sant adlandırılmışdır. 1964-cü ildən məlumdur (4, 87). Nadir şahın Eçmivdzin kilsəsinə bağlı olduğu azərbaycanlı kəndlərindəndir (5, 178). Azərbaycan dilinin dialektlərində dibək “yumşaq daş” sözündəndir, “bidək daşı olan yer” mənasındadır. Cənubi Azərbaycanda Dibəkli (6, 65) Culfa rayonunda Dibəkli dağı, Kəlbəcər rayonunda Dibəkdağ oronimləri ilə mənaca eynidir. Korçalları tayfasının Zəngəzurda bir qışlağı da Dibəkli adlanırdı (7, 158). İrəvan quberniyasının Sürməli qəzasında da Dibəkli adlı yaşayış məntəqəsi olmuşdur.

Топонимləрдə мühafizə olunmuş dialekt və şivə leksik vahidlərinin coğrafi ad yaratmadakı imkanlarının xarakterik cəhətlərinin öyrənilməsi Azərbaycan toponimiyasının elmi baxımdan zənginləşməsinə köməklik göstərir.

Ədəbiyyat

1. Budaqov B., Qeybullayev Q. Ermənistanda Azərbaycan mənşəli toponimlərin izahlı lüğəti. Bakı, “Nafta press”, 1998, 452 s.
2. Bayramov İ. Qərbi Azərbaycan şivələrinin leksikası. Bakı, “Elm və təhsil”. Bakı, “Elm və təhsil”, 2011, 440 s.
3. Дневник Зикария Аккушского. Ереван, 1939.
4. Гапазон А.Д. Аграрные отношения Восточной Армении в XVI – XVII вв. Ереван, 1972.
5. Симеон Еревании. Джамвр. Перевод С.С.Малхасянча. М. 1958.
6. Савина В.И. Словарь географических терминов и других слов, формирующих топонимов Ирана. М., 1971.
7. Зелинский С.Т. Экономический быт государственных крестьян Зангезурского уезда Елизаветпольской губернии. «Материалы для изучения экономического быта государственных крестьян Закавказского края». IV, 1986.